

PACIFICUS

A Literary Magazine

VOLUME 2

ISSUE 21 APRIL-JUNE ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume II, Issue II | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

MARIA IRIS C. JOS, MAED, LPT

Instructor-III

Camiguin Polytechnic State College

mariairiscesar@gmail.com

“NASA KAMAY NA SANA”

Ang puso na mapagkumbaba ay pinagpala. Ang marunong lumingon sa nakaraan ay nakakamit ang kasaganaan. Isang malaking paalala sa bawat pinagpala. Nababago nga ba ng pera ang pag-uugali ng isang tao?

Masaya ang kwentuhan ng magkaibigan na sina Dendo at Tonio. Natigil lang ang kanilang tawanan nang may huminto sa kanilang tapat ang isang magarang sasakyan. Di sila makapaniwala dahil bumaba dito si Kaloy. Ang kanilang kababata.

“Ayos ah, ang gara ng postura mo Kaloy, wika ni Tonyo!”

Ano kumusta na, ang angas mo, mayaman kana!” wika naman ni Dendo.

“Hindi naman masyado, sinuwerte lang”, tugon ni Kaloy.

“Siyanga pala, Carlo na itawag n’yo sa akin simula ngayon”.

Mula noon tumatambay sa kanilang barrio sa Carlo. Nagpatayo kasi ito ng mga negosyo at sa barrio na rin nila ito tumira. Walang araw sa tuwing bibisita si Carlo na di sila nalalasing. Iyong tipo ng inuman na walang limitasyon. Talagang mayaman na si Carlo. Isa mga bagay na kanilang napansin ay naging mayabang na ito. Ayaw nitong naangasan. Gusto niya na bida siya sa lahat ng pagkakataon. Hindi naman ito kinontra ng kanyang mga kaibigan, mas maigi na daw iyon kaysa wala silang nakukuha na biyaya.

Magkasamang lumaki sina Kaloy, Tonio at Dendo mula pagkabata. Silang tatlo ay saksi sa hirap ng buhay meron sila noong kabataan. Pagkokopras, paghahas ng damo, pag-uuling at anu-ano pang pwedeng mapagkikitaan nila. Tatlo-limang daan kita ay pera na para sa kanila. Natigil ito ng maulila sa Kaloy at lumuwas sa syudad.

Lumago ang negosyo ni Carlo. Kinuha niya sa trabaho lahat ng kanyang kaibigan na gustong magtrabaho sa kanya. Isa iyon sa mga magandang nagawa sa mga buhay nila ng kanyang magkaibigan. Siyempre, kanang kamay niya sina Dendo at Tonio. Marami ding mga kabute na umusbong, sinasama nila sa Carlo sa sabungan at lahat ng klase ng sugal. Walang kaba manalo man o matalo. Ang pera ay parang wala lang sa kanya. Nawala ang dating Kaloy, na mabait at mapagkumbaba. Ang dating Kaloy na kasama nila sa pagniniyog sa bukid. Ang dating limang daan na malaking kita noon ay barya na lang sa kanya ngayon.

Isang araw, nakakatakot na balita ang pumutok. Nahuli ni Dendo na sinusulot ni Carlo ang ang kanyang asawa. Malaking kaguluhan ang nangyari. Tinanggal ni Carlo sa Dendo sa trabaho at di na ito kinibo o

pinalapit sa kanilang mga pagtitipon. Laking panlulumo ni Dendo, di niya akalain na traydorin siya ng kanyang kaibigan at asawa. Isang pamilya ang nasira, pamilya pa ng kanyang kaibigan. Patuloy si Carlo sa ganoong gawain, sugal, pambababae at barkada. Walang sumubok na payuhan siya. Mawawalan ka ng kasiyahan kung pagsasabihan mo si Carlo.

Habang nagpapasasa sa masaganang buhay si Carlo, ay wasak na wasak naman si Dendo.

“Nagbago ka nga Carlo, hindi na ikaw ang dating Kaloy na kilala ko, tandan mo walang permanenting bagay sa mundo, maaring sa isang iglap mawala sayo lahat ng meron ka ngayon”, wika ni Dendo ng minsang nagkasalubong sila.

Tumawa lang si Carlo, *“ Kahit tumanda ako, hindi mauubos ang pera ko.”*

Mula noon, nagkanya-kanya na sila ng landas. Tuluyan na ring naghiwalay si Dendo at ang kanyang asawa. Si Carlo ay patuloy pa rin sa kanyang gawain. Minsan ay nabalitaan niya ito na nagkapeon sa sabungan pero mas marami doon na umuuwi sila ng talunan.

Lumipas ang panahon. Isang nakakagulat na balita ang dumating: nagsara ang mga negosyo ni Carlo, nabawi ang sasakyan, at kukunin na rin ang bahay. Lumabas na may mayamang dayuhan pala na nagtiwala sa kanilang mag-asawa upang paunlarin ang negosyo. Hati sila sa kita, ngunit nadiskubre ng dayuhan na unti-unti nang nauubos ang kapital dahil sa magastos na pamumuhay ng mag-asawa.

Ilang buwan ang lumipas. Muling nagtagpo sina Dendo at Carlo sa karatig-lungsod. Wala na ang dating angas ni Carlo; halatang may mabigat na pinagdadaan.

“Pare, patawarin mo ako sa nagawa ko sa’yo at sa pamilya mo,” nanginginig ang tinig ni Carlo.

“Matagal na ‘yon,” sagot ni Dendo habang nangingilid ang luha. “Pero hindi na natin maibabalik ang dati.”

Bagsak ang mga balikat ni Carlo, dala ang bigat ng pagsisisi.

Ang batas ng buhay ay may tamang panahon. Kung hindi ito naningil agarang panahon ay kusa itong darating sa pinaka di-inaasahang pagkakataon. Ito ang karma.

Huwag masyadong magpapakampante dahil hindi natin hawak ang ikot ng mundo. Paghalagan ang mga biyayang ipinagkaloob at gamitin ito nang tama. Huwag hayaan na maging mitsa ito sa pag-apak ng karapatan at magdulot ng pagpapasakit sa ating kapwa.